

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

УДК 37.035.7

DOI: 10.5281/zenodo.16978375

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ МОЛОДЕЖИ РФ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ГРЕШНИКОВ Сергей Леонидович,

Российский государственный социальный университет (Москва, РФ);

Старший преподаватель; e-mail: sgreshnikov@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена анализу современных вызовов и проблем, связанных с подготовкой молодежи к военной службе, а также разработке рекомендаций по ее совершенствованию. Рассмотрены ключевые факторы, влияющие на формирование готовности к службе, включая педагогические, социальные, психологические и информационные аспекты. Установлено, что трансформация социально-культурной среды, снижение уровня физической подготовки, влияние информационного пространства и ослабление духовно-нравственных ценностей оказывают существенное воздействие на процесс подготовки. Выявлены недостатки существующих образовательных и воспитательных программ, что подтверждает необходимость их адаптации к современным реалиям. В работе предложен комплекс рекомендаций, направленных на повышение эффективности подготовки молодежи к военной службе. В частности, акцент сделан на использовании модульного подхода в образовательных программах, внедрении цифровых технологий для моделирования боевых ситуаций, усилении программ патриотического воспитания, популяризации физической активности и внедрении современных методов информационной работы. Уделяется внимание созданию условий для межведомственного взаимодействия различных социальных институтов, что обеспечивает комплексный характер подготовки. Особое внимание уделено комплексному подходу, который предполагает взаимодействие образовательных учреждений, социальных институтов и медиа. Полученные результаты могут быть использованы при разработке и реализации образовательных программ, направленных на формирование гражданской ответственности, готовность к выполнению воинского долга и укрепление национальной безопасности.

Ключевые слова: подготовка к военной службе, молодежь, патриотическое воспитание, цифровые технологии, физическая подготовка, информационные вызовы, гражданская ответственность

Для цитирования: Грешников, С. Л. Формирование готовности молодежи РФ к военной службе в современных условиях // Сервис plus. 2025. Т. 19. № 3. С. 170–181. DOI: 10.5281/zenodo.16978375

Статья поступила в редакцию: 01.04.2025.

Статья принята к публикации: 10.06.2025.

FORMATION OF THE RUSSIAN YOUTH READINESS FOR MILITARY SERVICE IN MODERN CONDITIONS

Sergey L. GRESHNIKOV,

Russian State Social University (Moscow, Russia);

Senior lecturer; e-mail: sgreshnikov@mail.ru

Abstract. The article is devoted to the analysis of modern challenges and problems related to the preparation of young people for military service, as well as the development of recommendations for its improvement. The key factors influencing the formation of readiness for service, including pedagogical, social, psychological and informational aspects, are considered. It has been established that the transformation of the socio-cultural environment, a decrease in the level of physical fitness, the influence of the information space and the weakening of spiritual and moral values have a significant impact on the training process. The shortcomings of existing educational and educational programs have been identified, which confirms the need for their adaptation to modern realities. The paper offers a set of recommendations aimed at improving the effectiveness of youth training for military service. In particular, the emphasis is placed on the use of a modular approach in educational programs, the introduction of digital technologies for modeling combat situations, the strengthening of patriotic education programs, the popularization of physical activity and the introduction of modern methods of information work. Attention is paid to creating conditions for interdepartmental interaction of various social institutions, which ensures the comprehensive nature of training. Special attention is paid to the integrated approach, which involves the interaction of educational institutions, social institutions and the media. The results obtained can be used in the development and implementation of educational programs aimed at the formation of civic responsibility, readiness to perform military duty and strengthening national security.

Keywords: preparation for military service, youth, patriotic education, digital technologies, physical fitness, information challenges, civic responsibility

For citation: Greshnikov, S. L. (2025). Formation of the Russian youth readiness for military service in modern conditions. *Service plus*, 19 (3), 170–181. DOI: 10.5281/zenodo.16978375 (In Russ.).

Submitted: 2025/04/01.

Accepted: 2025/06/10.

Введение

Формирование готовности молодежи к военной службе является одной из приоритетных задач государственной политики, направленной на обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. В современных условиях, характеризующихся глобальными изменениями в политической, экономической и социальной сферах, возрастают требования к качеству подготовки граждан к выполнению воинского долга. Молодежь как наиболее активная и мобильная часть общества играет ключевую роль в обеспечении обороноспособности государства, что обуславливает необходимость комплексного подхода к ее подготовке.

Современная социальная среда, насыщенная информационными потоками и изменяющимися ценностными ориентирами, оказывает значительное влияние на формирование у молодежи отношения к военной службе. Одновременно с этим сохраняется потребность в развитии у молодых людей таких качеств, как патриотизм, дисциплина, ответственность, физическая и психологическая устойчивость. Эти характеристики становятся основой готовности к военной службе, которая рассматривается как важный элемент гражданского воспитания и социального становления личности.

Актуальность данной темы усиливается в контексте современных вызовов, связанных с изменением структуры военно-политических угроз, развитием технологий и изменением характера вооруженных конфликтов. Разработка эффективных подходов к формированию готовности молодежи к службе в армии приобретает научное и практическое значение, так как от этого зависит качество комплектования вооруженных сил, а также уровень доверия общества к институтам государственной безопасности.

Понятие готовности молодежи к военной службе

Понятие готовности молодежи к военной службе охватывает широкий спектр характеристик, отражающих физическую, морально-психологическую, интеллектуальную и мотивационную подготовленность к выполнению воинского долга. Исследователи акцентируют внимание на том, что готовность к военной службе является не только состоянием, но и процессом, который

формируется под влиянием комплекса педагогических, социальных и психологических факторов [1,10].

Соглашаясь с мнением Висягиной О.Д., можно отметить, что мотивационная составляющая играет ключевую роль в процессе формирования готовности, так как она определяет внутреннюю предрасположенность личности к военной службе. Автор подчеркивает, что готовность старшеклассников к службе в армии во многом зависит от их осознанного отношения к воинскому долгу и понимания значимости службы в контексте защиты Родины [2]. Это утверждение обоснованно, поскольку внутренняя мотивация служит основой для формирования положительного отношения к военной службе и выполнения поставленных задач.

Мотивационная составляющая готовности молодежи к военной службе – это совокупность установок и потребностей, влияющих на развитие отношения к военной службе. Подход молодежи к прохождению военной службы тесно связан с мотивацией, составляющие которой могут быть внутренними и внешними. Внешняя мотивация подпитывается окружающими стимулами, такими как награды и система поощрений, в то время как внутренняя формируется индивидуально, основываясь на личных стремлениях и убеждениях, не требуя признания извне.

Структура реальной мотивации включает в себя разнообразные побуждения, служащие катализатором поведения и определяющие выбор. Формально проявленные, но пока дремлющие побуждения личности – это потенциальные мотивы, ожидающие своей реализации. Концептуальное наполнение мотивации распространяется на осознание важности усвоения ключевых навыков военной подготовки, а также обществоведческих понятий, правопорядка и перспектив военной карьеры.

Те, кто позитивно воспринимает службу в армии, высоко ценят возможности социального признания, интеграции в коллектив и реализацию патриотического долга, а также получение многообразного жизненного опыта. В противоположность этому те, кто не горит энтузиазмом по поводу службы, склонны к самовыражению в творческих и профессиональных сферах, и контакты с обществом для них имеют особое значение.

Формирование готовности молодежи РФ к военной службе в современных условиях

Отношение к военной службе со своими ограничениями воспринимается этой группой как неэффективное и не соответствующее их жизненным стремлениям.

Комплексное понимание готовности молодежи к службе в армии охватывает не только военно-профессиональные навыки, знания и личные характеристики. Важным компонентом является и мировоззренческое развитие, включающее в себя мотивацию к освоению воинской профессии и способность к выполнению служебных задач в различных условиях. Кроме того, важным аспектом является психологическая подготовленность потенциальных военнослужащих. Она представляет собой уровень психологической зрелости, которого юноши должны достичь к совершеннолетию. Этот аспект включает высокую степень развития интеллектуальной составляющей, а также моральных и волевых качеств, что является основой для их успешной адаптации в военной среде.

Однако данное определение можно дополнить, обратив внимание на необходимость учета возрастных и социокультурных особенностей молодежи. Молодые люди в условиях современного общества сталкиваются с разнообразными информационными и психологическими воздействиями, которые формируют их отношение к военной службе. Эти факторы требуют более детального изучения, поскольку именно они во многом определяют устойчивость мотивации и готовность к преодолению возникающих трудностей.

Соглашаясь с мнением исследователей о важности гармоничного сочетания физической и психологической готовности, можно утверждать, что эти аспекты являются взаимодополняющими [3,8]. Без должной физической подготовки невозможно обеспечить выполнение воинских обязанностей, однако и морально-психологическая устойчивость играет важную роль, особенно в условиях современных вызовов и стрессовых ситуаций.

В итоге готовность молодежи к военной службе следует рассматривать как интегральное понятие, включающее в себя совокупность физической, интеллектуальной, морально-психологической и мотивационной составляющих. Она формируется под влиянием педагогических усилий, социального окружения и личностных характеристик, что подчеркивает необходимость комплексного

подхода к разработке программ подготовки молодежи к воинскому долгу.

Факторы и механизмы формирования готовности к военной службе

Формирование готовности молодежи к военной службе представляет собой сложный социально-педагогический процесс, в основе которого лежат различные факторы и механизмы, определяющие успешность подготовки будущих военнослужащих. В современных условиях глобальных изменений и трансформаций общественных ценностей необходимо учитывать как объективные, так и субъективные аспекты, влияющие на этот процесс.

Согласно мнению Н. П. Заварзина, педагогическое обеспечение играет ключевую роль в формировании готовности подростков к военной службе. Автор отмечает, что эффективное использование образовательных технологий, направленных на развитие физических, психологических и социальных качеств, позволяет создать благоприятные условия для подготовки молодежи к выполнению воинских обязанностей [5]. Это утверждение заслуживает внимания, поскольку гармоничное сочетание образовательных и воспитательных компонентов действительно способствует всестороннему развитию личности, однако его можно дополнить акцентом на необходимость адаптации педагогических методов к особенностям цифровой эпохи.

Педагогическое обеспечение выступает важнейшим звеном в процессе подготовки подростков к возможной военной службе, так как именно оно создает базу для формирования необходимых знаний, умений и личностных качеств. Эта система представляет собой комплекс мероприятий, направленных на развитие у молодежи осознанного отношения к защите Родины, а также на воспитание патриотизма и готовности к выполнению гражданских обязанностей. Через педагогическое воздействие подростки не только получают информацию о ключевых моментах истории Отечества и современной геополитической ситуации, но и начинают осознавать свою роль в обеспечении обороноспособности страны. Такой подход помогает заложить основы патриотического мировоззрения, сформировать устойчивую мотивацию к социально одобряемым формам поведения и активному участию в значимой для общества

деятельности. Реализация педагогического обеспечения осуществляется через различные формы работы. Это могут быть как занятия в образовательных учреждениях, так и специализированные программы в условиях военных лагерей. Последние предоставляют возможность не только теоретического изучения основ военной подготовки, но и непосредственного приобретения практических навыков, что способствует более глубокой идентификации подростков с ролью будущих защитников страны.

Эффективность педагогического обеспечения во многом зависит от взаимодействия всех участников воспитательного процесса. Сюда входят педагоги, способные грамотно организовать образовательный процесс, родители, поддерживающие патриотическое воспитание в семье, и общественные организации, играющие активную роль в формировании у молодежи социальной ответственности. Такое сотрудничество способствует созданию полноценной среды для формирования готовности подростков к службе, обеспечивая не только их физическую и интеллектуальную подготовку, но и развитие нравственных ориентиров.

Е.М. Захарова и Л.Е. Бородин подчеркивают значимость социальной среды и семейного воспитания в процессе формирования готовности студентов к военной службе. В их исследованиях отмечается, что восприятие ценности военной службы в значительной степени определяется семейными традициями и поддержкой близкого окружения [7]. Этот вывод обоснован, так как социальная среда оказывает прямое влияние на формирование у молодежи патриотических установок и устойчивой мотивации. В то же время в современных условиях возрастает роль медиапространства и информационных технологий, которые могут как усиливать, так и ослаблять позитивные установки в отношении военной службы.

Влияние социальной среды и особенностей воспитания в семье оказывает значительное воздействие на готовность студентов принять военную службу. Социум посредством моральных ориентаций и психологической атмосферы в учебных объединениях, а также через семейные устои формирует позитивное восприятие армии. В школьные годы обучающиеся приобретают навыки коллектива, осваивают полезные привычки и укрепляют здоровье, что способствует развитию

патриотизма и выработке волевых качеств. Не менее значимо и семейное воспитание, которое формирует моральные и волевые способности потенциальных военнослужащих. Родители могут организовывать различные мероприятия, способствующие укреплению патриотического сознания, а также демонстрировать положительные примеры отношения и поведения. В этой связи для трансформации отношения молодежи к военной службе настоятельно рекомендуется активизация усилий социальных институтов, включая институты семьи, образовательные учреждения, а также средства массовой информации, направленные на формирование военно-патриотических установок и ориентаций.

Соглашаясь с мнением Л.С. Солодовниковой, следует отметить значение психологической устойчивости и личностной зрелости в подготовке молодежи к армии. Автор акцентирует внимание на необходимости развития у старшеклассников навыков саморегуляции и способности к преодолению стрессовых ситуаций [17]. Современная военная служба предъявляет высокие требования к психологической устойчивости, что делает этот аспект ключевым в процессе подготовки. Однако важно учитывать, что успешное развитие таких качеств невозможно без должной поддержки со стороны учебных заведений и специализированных программ подготовки [4].

Психологическая устойчивость и личностная зрелость представляют собой ключевые аспекты, влияющие на успешную подготовку молодых людей к прохождению военной службы. Эти качества обеспечивают готовность призывников к выполнению служебных обязанностей в условиях повышенной физической и эмоциональной нагрузки, что особенно важно в специфической среде воинского коллектива.

Психологическая устойчивость формируется как способность личности сохранять эмоциональное равновесие и рациональность мышления даже в стрессовых или экстремальных ситуациях. Молодые люди, обладающие этим качеством, демонстрируют зрелый подход к жизни, спокойствие и умение контролировать свои эмоции. Они отличаются постоянством интересов, умением соблюдать моральные принципы и групповые нормы, что крайне важно в условиях армейской дисциплины. В ситуациях, требующих быстрого

Формирование готовности молодежи РФ к военной службе в современных условиях

принятия решений, такие призывники способны выбирать наиболее конструктивные пути поведения, что минимизирует вероятность конфликтов или дезорганизации в коллективе.

Личностная зрелость, в свою очередь, предполагает развитую способность к взаимодействию с окружающими, основанную на понимании принципов коллективизма. Это качество проявляется в готовности призывника к эффективному сотрудничеству с сослуживцами, соблюдению норм уставных взаимоотношений и укреплению отношений войскового товарищества. Коммуникативные навыки, которые являются частью личностной зрелости, способствуют созданию благоприятного микроклимата в подразделении и укрепляют чувство сплоченности в коллективе.

Формирование психологической устойчивости и личностной зрелости имеет важное значение для предотвращения психической дезадаптации в условиях военной службы. Эти качества не только способствуют успешной адаптации к новым жизненным реалиям, но и обеспечивают сохранение психического благополучия призывников, позволяя им эффективно выполнять возложенные на них обязанности. Таким образом, развитие указанных характеристик является неотъемлемой частью подготовки молодежи к службе в Вооруженных силах.

В современных условиях необходимо учитывать влияние информационного пространства, включая социальные сети, на формирование готовности молодежи к военной службе. Цифровизация общества создает новые вызовы, связанные с распространением антимилитаристских настроений и снижением уровня интереса к военной службе. Это требует разработки специальных методов работы с информацией, направленных на формирование у молодежи объективного представления о значении армии для общества.

Следовательно, формирование готовности к военной службе является результатом взаимодействия педагогических, социальных, психологических и информационных факторов. Для достижения наибольшей эффективности необходимо учитывать как традиционные подходы, так и современные вызовы, предлагая комплексные и адаптивные механизмы подготовки молодежи к воинскому долгу. Формирование психологической устойчивости и личностной зрелости

помогает предотвратить развитие психической дезадаптации в процессе прохождения военной службы.

Современные вызовы и проблемы подготовки к военной службе

Подготовка молодежи к военной службе в современных условиях сталкивается с рядом сложных вызовов и проблем, вызванных изменениями в социально-культурной и информационной среде, а также трансформацией самого характера вооруженных конфликтов [19]. Эти изменения требуют пересмотра подходов к воспитанию и обучению будущих военнослужащих, что делает анализ существующих трудностей особенно актуальным.

Соглашаясь с мнением И.А. Матвиенко и А.В. Машиной, можно отметить, что одной из ключевых проблем является снижение значимости духовно-нравственных ценностей в воспитании молодежи. Авторы подчеркивают, что в условиях глобализации и культурной диверсификации ослабляется акцент на таких качествах, как патриотизм, ответственность и преданность родине [11]. Это утверждение справедливо, однако его можно дополнить указанием на необходимость усиления роли образовательных и воспитательных учреждений в формировании у молодежи устойчивых моральных ориентиров, которые могли бы противостоять деструктивному влиянию внешней среды.

Снижение значимости духовно-нравственных ценностей в воспитательном процессе молодежи представляет собой одну из наиболее острых проблем, влияющих на подготовку к военной службе. Современные изменения в системе моральных ориентиров и правил поведения молодого поколения обуславливают утрату интереса к тем идеалам, которые традиционно выступали основой воинской деятельности. Такие ценности, как патриотизм, гордость за защиту Родины, честь и достоинство воинского долга, а также уважение, связанное с принадлежностью к военной службе, постепенно утрачивают свое значение в сознании юношей. Существенное изменение мировоззренческих основ молодежи связано с рядом социальных факторов. Ослабление традиционной ценностной системы, разрыв преемственности между поколениями, а также смещение акцентов на материальные аспекты жизни оказывают влияние на восприятие военной службы как важной

и престижной обязанности. Кроме того, снижение роли воспитания в образовательной среде приводит к недостаточному формированию у молодежи духовных ориентиров, что препятствует их осознанному отношению к вопросам патриотизма и воинской ответственности. Одним из проявлений данной проблемы является отсутствие интереса к героической истории и культуре своей страны, что выражается в поверхностном знании отечественной истории, литературы и военной тематики. Скептическое и порой циничное отношение к подвигам предков свидетельствует о глубоком кризисе духовно-нравственных ориентиров. Это создает дополнительные трудности в формировании у молодого поколения чувства причастности к защите Отечества и гордости за выполнение воинского долга.

Еще одной проблемой, связанной с подготовкой к военной службе, является изменение физической подготовки молодежи. Как пишет А. В. Рогов, современное поколение сталкивается с ухудшением уровня физического здоровья, что обусловлено сокращением двигательной активности и недостаточной популярностью спортивных занятий [14]. Эти факторы создают дополнительные трудности в реализации программ подготовки к военной службе, так как физическая выносливость и подготовленность являются важными составляющими успешного выполнения воинских обязанностей. С этим можно согласиться, но стоит также отметить необходимость разработки новых форматов физического воспитания, которые учитывали бы интересы современной молодежи и стимулировали их участие в спортивной жизни.

Причины данной проблемы неоднородны. Во-первых, состояние здоровья после поступления новобранцев часто оставляет желать лучшего, ведь более пятой части молодых граждан выявляют проблемы, затрудняющие их призыв. Дополнительно примерно от 30 до 40 % из тех, кто все-таки проходит комиссию, демонстрируют нехватку физических способностей, необходимых навыков и умений. Во-вторых, уровень физической нагрузки в учебных заведениях также остается недостаточным, что не способствует достижению необходимой для службы выносливости и силы. Третьим фактором выступает ограниченное развитие военно-прикладного спорта, который мог

бы стать важным инструментом для улучшения физической подготовки допризывников.

Н.П. Заварзин, в свою очередь, обращает внимание на недостаточную интеграцию образовательных и военных программ. Он подчеркивает, что отсутствие единых методологических подходов к подготовке молодежи к службе в армии приводит к разрыву между теоретическими знаниями и практическими навыками [6]. Это мнение заслуживает поддержки, однако его следует дополнить акцентом на важность взаимодействия различных социальных институтов, включая школы, вузы, спортивные организации и военные структуры, для создания комплексной системы подготовки.

В современных условиях также нарастает влияние информационной среды, что отмечают многие исследователи. Распространение антимилитаристских настроений и искаженной информации о службе в армии через социальные сети и медиа ставит под угрозу формирование положительного отношения молодежи к военной службе [13, 15]. Это требует активной работы по созданию позитивного образа армии, а также внедрения программ, направленных на повышение медиаграмотности молодежи.

Влияние информационной среды на подготовку к военной службе представляет собой одну из наиболее актуальных и сложных проблем современности. Информационное пространство, обладая огромным потенциалом воздействия, не только формирует мировоззрение, но и напрямую влияет на морально-психологическое состояние молодых людей, готовящихся к службе в армии. В условиях быстрого развития технологий и глобальной цифровизации информационная среда становится ареной для распространения различных форм влияния, включая дезинформацию, пропагандистские материалы, кибератаки и элементы психологической манипуляции. Негативное воздействие информационной среды направлено на подрыв внутренней устойчивости личности, что особенно опасно в контексте подготовки к военной службе. Распространение ложной информации, искажение исторических фактов или создание искусственного недоверия к государственным институтам способствуют формированию у молодежи деформированного представления о значении военной службы. Это может привести к снижению уровня патриотизма,

Формирование готовности молодежи РФ к военной службе в современных условиях

дезориентации в вопросах общественного долга и ответственности перед страной.

Особую угрозу представляет использование информационных технологий для оказания психологического давления. Среди таких методов можно выделить целенаправленное создание информационных поводов, вызывающих тревогу, сомнение или чувство неуверенности. Эти действия направлены на ослабление моральной устойчивости и способности будущих военнослужащих принимать рациональные решения в сложных условиях. В результате подобного воздействия молодежь может испытывать сложности в адаптации к армейской среде, что негативно сказывается на эффективности выполнения служебных обязанностей.

Таким образом, подготовка к военной службе в современных условиях сталкивается с целым комплексом вызовов, включая духовно-нравственное воспитание, физическую подготовку, методологические разрывы и информационные угрозы. Для их преодоления необходимо совершенствование образовательных программ, развитие межведомственного взаимодействия и учет особенностей современной цифровой среды. Решение данных проблем позволит повысить уровень готовности молодежи к выполнению воинского долга и обеспечить устойчивость системы национальной безопасности.

Перспективы и рекомендации по совершенствованию подготовки к военной службе

Совершенствование системы подготовки молодежи к военной службе в современных условиях требует комплексного подхода, основанного на актуальных вызовах и проблемах, выявленных в ходе анализа. Для достижения поставленных целей необходимо учитывать изменения в социально-культурной среде, трансформацию образовательных процессов, развитие технологий и эволюцию информационного пространства [18].

Соглашаясь с мнением Е.М. Захарова, можно выделить важность внедрения интегративного подхода, который сочетает образовательные, воспитательные и практические аспекты подготовки граждан к военной службе [16]. Автор справедливо указывает, что современная система подготовки должна быть ориентирована не только на развитие

физических и профессиональных навыков, но и на формирование устойчивой мотивации, морально-нравственных ценностей и гражданской ответственности. Однако данное утверждение можно дополнить, подчеркнув необходимость акцента на гибкости образовательных программ, что позволит адаптировать их к индивидуальным особенностям и интересам молодежи.

В.В. Попов акцентирует внимание на важности использования современных технологий в образовательных процессах, включая цифровизацию обучения и внедрение виртуальных тренажеров для подготовки к выполнению воинских задач [12]. Это направление имеет значительный потенциал, так как позволяет создать условия для моделирования реальных ситуаций и освоения необходимых навыков без риска для здоровья обучающихся. С этим можно согласиться, но также стоит дополнить, что цифровые технологии должны быть интегрированы в образовательный процесс таким образом, чтобы они не заменяли, а дополняли традиционные формы обучения, включая командные занятия и полевые тренировки [20].

Соглашаясь с Н.П. Заварзиным, можно отметить важность усиления пропаганды положительного образа военной службы через медиа и образовательные программы [5]. Автор справедливо подчеркивает, что формирование позитивного восприятия армии среди молодежи способствует повышению уровня их готовности к службе. Однако важно учитывать, что данная пропаганда должна быть основана на достоверности и реалистичности, чтобы избежать формирования завышенных ожиданий и последующего разочарования [9].

На основе проведенного анализа были разработаны рекомендации по совершенствованию подготовки молодежи к военной службе, учитывающие современные условия. Эти рекомендации представлены в таблице.

Таким образом, совершенствование подготовки молодежи к военной службе в современных условиях должно основываться на комплексном подходе, который объединяет образовательные, технологические, социальные и информационные аспекты. Предложенные рекомендации направлены на устранение выявленных проблем и повышение уровня готовности граждан к выполнению воинского долга. Успешная реализация

Formation of the Russian youth readiness for military service in modern conditions

Табл. 1. Рекомендации по совершенствованию подготовки к военной службе
 Table 1. Recommendations for Improving Military Service Preparation

Основное направление	Рекомендации	Ожидаемые результаты
Развитие образовательных программ	Внедрение модульного подхода, адаптация учебных планов к цифровой эпохе, интеграция военной подготовки в школьные и вузовские программы.	Повышение качества теоретической подготовки, развитие интереса к службе, снижение уровня отсева по образовательным критериям.
Использование технологий	Разработка виртуальных тренажеров, использование игровых технологий и симуляций для моделирования боевых ситуаций.	Повышение уровня практической подготовки, развитие навыков работы в стрессовых ситуациях.
Укрепление морально-нравственных основ	Внедрение программ патриотического воспитания, усиление роли семьи и общества в формировании ценностей молодежи.	Повышение мотивации к службе, формирование гражданской ответственности и готовности к выполнению воинского долга.
Информационная работа	Разработка медиакмпаний для популяризации военной службы, формирование позитивного имиджа армии.	Увеличение числа добровольцев, повышение доверия к институтам военной службы.
Развитие физической подготовки	Создание доступных спортивных секций, усиление физической подготовки в учебных заведениях, популяризация здорового образа жизни.	Увеличение уровня физической выносливости, снижение числа уклонений от службы по состоянию здоровья.

этих мер позволит не только повысить качество комплектования вооруженных сил, но и укрепить социальную стабильность и безопасность государства.

Заключение

В ходе проведенного исследования были рассмотрены ключевые аспекты формирования готовности молодежи к военной службе, современные вызовы, стоящие перед системой подготовки, а также перспективы и рекомендации по ее совершенствованию. Анализ показал, что данная проблема носит комплексный характер и требует учета множества факторов, включая педагогические, социальные, психологические и информационные аспекты.

Современные вызовы, такие как снижение уровня физической активности молодежи, влияние информационной среды, ослабление духовно-нравственных ценностей и недостаточная интеграция образовательных и военных программ, ставят под сомнение эффективность традиционных подходов. Эти проблемы требуют поиска

новых решений, направленных на адаптацию системы подготовки к изменяющимся условиям.

На основе проведенного анализа предложены рекомендации, охватывающие образовательные, технологические, социальные и информационные направления. Внедрение модульного подхода в образовательные программы, использование цифровых технологий, развитие патриотического воспитания, популяризация физической активности и формирование позитивного имиджа военной службы могут способствовать повышению уровня готовности молодежи к выполнению воинского долга.

Таким образом, подготовка к военной службе должна рассматриваться как интегративный процесс, включающий воспитание личности, развитие профессиональных и физических навыков, а также формирование устойчивой гражданской позиции. Реализация предложенных мер позволит повысить эффективность системы подготовки и обеспечить устойчивость национальной безопасности в условиях современных вызовов.

Список источников

1. Баранова, А. С. Социально-психологические проблемы готовности допризывной молодежи к службе в армии и средства их решения // Шаг в науку. 2022. С. 323–326. EDN HSYAFS.
2. Висягина, О. Д. Исследование мотивационной готовности старшеклассников к службе в армии // Психологические и биологические особенности деструктивного поведения. 2024. С. 89–93. EDN LFNLBO.
3. Григорьева, Е. И., Заварзин, Н. П. Педагогические возможности игры в формировании готовности подростков к военной службе // Социально-культурная деятельность: векторы исследовательских и практических перспектив. 2024. С. 202–206. EDN AEWWIZ.
4. Дорофеева, К. В. К вопросу об отношении студенческой молодежи к военной службе. Типология студенческой молодежи РФ // Казанский социально-гуманитарный вестник. 2020. № 4(45). С. 4–10. DOI: 10.24153/2079-5912-2020-11-4-4-10. EDN DJGTWZ.
5. Заварзин, Н. П. Возможности педагогического обеспечения в формировании готовности подростков к военной службе // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2024. № 28(4), С. 805–812. DOI: 10.20310/1810-0201-2023-28-4-805-812.
6. Заварзин, Н. П. Характеристика процессной модели педагогического обеспечения формирования готовности подростков к военной службе // Культура и образование: научно-информационный журнал вузов культуры и искусств. 2023. № 2(49). С.127–133. DOI: 10.24412/2310-1679-2023-249-127-133.
7. Захарова, Е. М., Бородин, Л. Е. Готовность студентов-бакалавров к службе в армии // Развитие современных инновационных технологий и методик в образовательных учреждениях. 2021. С. 170–174. EDN PCXZOT.
8. Зеленкин, Н. П., Репина, Е. Н., Рогачевская, О. В. Проблемы подготовки обучающихся к добровольной военной службе в Вооруженных силах РФ // Двадцать девятая годичная сессия ученого совета Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина. 2022. С. 367–370. EDN MFХИНН.
9. Князев, В. Ю., Анохин, А. Н. Формирование готовности старших классов к прохождению службы в армии // Территория спорта, здоровья и безопасности жизнедеятельности. 2022. С. 103–107. EDN FTFQXM.
10. Лосев, В. Р., Гун, Г. Е. Готовность к службе в армии современных подростков // International Journal of Medicine and Psychology. 2021. Т. 4, № 8. С. 23–28. EDN APYFOK.
11. Матвиенко, И. А., Машина, А. В. Ценность духовно-нравственного воспитания военнослужащих Российской Федерации // Современные мировые научные достижения в контексте глобальных вызовов. Серия: социально-гуманитарные дискуссии. 2024. С. 63–67. EDN BDCGRR.
12. Попов, В. В. Опыт социологического исследования готовности российской молодежи к службе в Вооруженных силах России // Известия вузов. Поволжский регион. Общественные науки. 2024. № 1(69). С. 3–14. DOI: 10.21685/2072-3016-2024-1-1.
13. Резенова, М. В., Баранова, А. С., Гридчина, Л. А. Анализ вопросов готовности допризывной молодежи к службе в армии и пути их решения // Физическая культура и спорт как одно из основных направлений молодежной политики в Российской Федерации. 2022. С. 678–682. EDN LIKOUH.
14. Рогов, А. В. Военно-патриотическое воспитание в школе в системе подготовки молодежи к службе в Вооруженных силах Российской Федерации // Педагогический поиск. 2023. № 4. С. 35–39. EDN OQURKX.
15. Савченко, Д. В., Попова, А. И. Социально-психологические условия, обуславливающие негативное отношение у допризывной молодежи к службе в Российской армии // Теория и практика современной науки. 2022. С. 137–138. EDN TDXVVF.
16. Скулкина, М. Е. Формирование мотивационной готовности старшеклассников к военной службе // Generation Ф. 2022. С. 203–205. EDN HEBSZB.
17. Солодовникова, Л. С. Формирование готовности учащихся старших классов к прохождению службы в армии // Фиджитал спорт: проблемы и перспективы развития. 2024. С. 99–103. EDN RHYTNB.
18. Федин, Я. В., Надточий, А. П. Роль системы довузовской профориентации в профессиональной мотивации будущих курсантов военных вузов // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Серия 3: Экономические, гуманитарные и общественные науки. 2023. № 1. С. 111–113. DOI:10.46418/2079-8210_2023_1_20. EDN CULCFS.

19. Филиппович, В. А. Формирование психофизической готовности молодежи к службе в армии и образовательных организациях МВД России // Оптимизация учебно-воспитательного и тренировочного процесса в учебных организациях высшего образования. Здоровый образ жизни как фактор профилактики наркомании. 2024. С. 204–207. EDN GFTAAI.
20. Шапошников, Я. А., Бессчетнова, О. В. Патриотическое воспитание как педагогическая основа подготовки старшеклассников к военной службе // Высшее педагогическое образование в провинции: традиции и новации. 2023. С. 662–668. EDN KJDTWA.

References

1. Baranova, A. (2022). Social'no-psihologicheskie problemy gotovnosti doprizyvnoj molodezhi k sluzhbe v armii i sredstva ih resheniya [Socio-psychological problems of pre-conscription youth's readiness to serve in the army and the means of their solution]. *Shag v nauku [A step into science]*, 323–326. (In Russ.).
2. Visyagina, O. D. (2024). Issledovanie motivacionnoj gotovnosti starsheklassnikov k sluzhbe v armii [A study of the motivational readiness of high school students to serve in the army]. *Psihologicheskie i biologicheskie osobennosti destruktivnogo povedeniya [Psychological and biological features of destructive behavior]*, 89–93. (In Russ.).
3. Grigor'eva, E. I., Zavarzin, N. P. (2024). Pedagogicheskie vozmozhnosti igry v formirovanii gotovnosti podrostkov k voennoj sluzhbe [Pedagogical possibilities of play in the formation of adolescents' readiness for military service]. *Social'no-kul'turnaya deyatel'nost': vektory issledovatel'skih i prakticheskikh perspektiv [Socio-cultural activity: vectors of research and practical perspectives]*, 202–206. (In Russ.).
4. Dorofeeva, K. V. (2020). K voprosu ob otnoshenii studencheskoj molodezhi k voennoj sluzhbe. Tipologiya studencheskoj molodezhi RF [On the issue of the attitude of students to military service. Typology of student youth of the Russian Federation]. *Kazanskij social'no-gumanitarnyj vestnik [Kazan Social and Humanitarian Bulletin]*, 4(45), 4–10. DOI: 10.24153/2079-5912-2020-11-4-4-10. (In Russ.).
5. Zavarzin, N. P. (2024). Vozmozhnosti pedagogicheskogo obespecheniya v formirovanii gotovnosti podrostkov k voennoj sluzhbe [Possibilities of pedagogical support in the formation of adolescents' readiness for military service]. *Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki [Bulletin of the Tambov University. Series: Humanities]*, 28 (4), 805–812. DOI: 10.20310/1810-0201-2023-28-4-805-812. (In Russ.).
6. Zavarzin, N.P. (2023). Harakteristika processnoj modeli pedagogicheskogo obespecheniya formirovaniya gotovnosti podrostkov k voennoj sluzhbe [Characteristics of the process model of pedagogical support for the formation of adolescents' readiness for military service]. *Kul'tura i obrazovanie: nauchno-informacionnyj zhurnal vuzov kul'tury i iskusstv [Culture and education: scientific and informational journal of Universities of culture and arts]*, 2 (49), 127–133. DOI: 10.24412/2310-1679-2023-249-127-133. (In Russ.).
7. Zaharova, E. M., Borodin, L. E. (2021) Gotovnost' studentov-bakalavrov k sluzhbe v armii [The readiness of undergraduate students to serve in the army]. *Razvitie sovremennyh innovacionnyh tekhnologij i metodik v obrazovatel'nyh uchrezhdeniyah [Development of modern innovative technologies and techniques in educational institutions]*, 170–174. (In Russ.).
8. Zelenkin, N. P., Repina, E. N., & Rogachevskaya, O. V. (2022). Problemy podgotovki obuchayushchihhsya k dobrovol'noj voennoj sluzhbe v Vooruzhennyh silah RF [Problems of preparing students for voluntary military service in the Armed Forces of the Russian Federation]. *Dvadcat' devyataya godichnaya sessiya uchenogo soveta Syktyvkar'skogo gosudarstvennogo universiteta imeni Pitirima Sorokin [Twenty-ninth annual session of the Academic Council of Syktyvkar State University named after Pitirim Sorokin]*, 367–370. (In Russ.).
9. Knyazev, V. Yu., Anohin, A. N. (2022). Formirovanie gotovnosti starshih klassov k prohozhdeniyu sluzhby v armii [Formation of readiness of senior classes for military service]. *Territoriya sporta, zdorov'ya i bezopasnosti zhiznedeyatel'nosti [The territory of sports, health and life safety]*, 103–107. (In Russ.).
10. Losev, V. R., Gun, G. E. (2021). Gotovnost' k sluzhbe v armii sovremennyh podrostkov [Readiness to serve in the army of modern adolescents]. *International Journal of Medicine and Psychology [International Journal of Medicine and Psychology]*, 4(8), 23–28. (In Russ.).
11. Matvienko, I. A., Mashina, A. V. (2024). Cennost' duhovno-nravstvennogo vospitaniya voennosluzhashchih Rossijskoj Federacii [The value of spiritual and moral education of military personnel of the Russian Federation]. *Sovremennye*

Формирование готовности молодежи РФ к военной службе в современных условиях

- mirovye nauchnye dostizheniya v kontekste global'nyh vyzovov. Seriya: social'no-gumanitarnye diskussii [Modern world scientific achievements in the context of global challenges. Series: social and humanitarian discussions]*, 63–67. (In Russ.).
12. Popov, V. V. (2024). Opyt sociologicheskogo issledovaniya gotovnosti rossijskoj molodezhi k sluzhbe v Vooruzhennyh silah Rossii [The experience of sociological research of the readiness of Russian youth to serve in the Armed Forces of Russia]. *Izvestiya VUZov. Povolzhskij region. Obshchestvennye nauki [Izvestiya VUZOV. The Volga region. Social sciences]*, 1 (69), 3–14. DOI: 10.21685/2072-3016-2024-1-1. (In Russ.).
 13. Rezenova, M. V., Baranova, A., & Gridchina, L. A. (2022). Analiz voprosov gotovnosti doprizyvnoj molodezhi k sluzhbe v Armii i puti ih resheniya [Analysis of the issues of pre-conscription youth's readiness to serve in the Army and ways to solve them]. *Fizicheskaya kul'tura i sport kak odno iz osnovnyh napravlenij molodezhnoj politiki v Rossijskoj Federacii. [Physical culture and sport as one of the main directions of youth policy in the Russian Federation]*, 678–682. (In Russ.).
 14. Rogov, A.V. (2023). Voенно-patrioticheskoe vospitanie v shkole v sisteme podgotovki molodyozhi k sluzhbe v Vooruzhennyh Silah Rossijskoj Federacii [Military-patriotic education at school in the system of youth training for service in the Armed Forces of the Russian Federation]. *Pedagogicheskij poisk [Pedagogical search]*, 4, 35–39. (In Russ.).
 15. Savchenko, D. V., Popova, A. I. (2022). Social'no-psihologicheskie usloviya, obuslavlivayushchie negativnoe otnoshenie u doprizyvnoj molodezhi k sluzhbe v Rossijskoj armii [Socio-psychological conditions that cause a negative attitude among pre-conscription youth to serve in the Russian army]. *Teoriya i praktika sovremennoj nauki [Theory and practice of modern science]*, 137–138. (In Russ.).
 16. Skulkina, M. E. (2022). Formirovanie motivacionnoj gotovnosti starsheklassnikov k voенной sluzhbe [Formation of motivational readiness of high school students for military service]. *Generation Ψ [Generation Ψ]*, 203–205. (In Russ.).
 17. Solodovnikova, L. (2024). Formirovanie gotovnosti uchashchihsya starshih klassov k prohozhdению sluzhby v armii [Formation of the readiness of high school students to serve in the army]. *Fidzhitel sport: problemy i perspektivy razvitiya [Digital sport: problems and prospects of development]*, 99–103. (In Russ.).
 18. Fedin, Ya. V., Nadtochij, A. P. (2023). Rol' sistemy dovuzovskoj proforientacii v professional'noj motivacii budushchih kursantov voенных vuzov [The role of the pre-university career guidance system in the professional motivation of future cadets of military universities]. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta tekhnologii i dizajna. Seriya 3: Ekonomicheskie, gumanitarnye i obshchestvennye nauki [Bulletin of the St. Petersburg State University of Technology and Design. Series 3: Economic, Humanitarian and Social Sciences]*, 1, 111–113. DOI:10.46418/2079-8210_2023_1_20. (In Russ.).
 19. Filippovich, V. A. (2024). Formirovanie psihofizicheskoj gotovnosti molodezhi k sluzhbe v armii i obrazovatel'nyh organizacijah MVD Rossii [Formation of the psychophysical readiness of young people to serve in the army and educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia]. *Optimizaciya uchebno-vospitatel'nogo i trenirovochnogo processa v uchebnyh organizacijah vysshego obrazovaniya. Zdorovyj obraz zhizni kak faktor profilaktiki narkomanii [Optimization of the educational and training process in educational institutions of higher education. Healthy lifestyle as a factor of drug addiction prevention]*, 204–207. (In Russ.).
 20. Shaposhnikov, Ya. A., Besschetnova, O. V. (2023). Patrioticheskoe vospitanie kak pedagogicheskaya osnova podgotovki starsheklassnikov k voенной sluzhbe [Patriotic education as a pedagogical basis for preparing high school students for military service]. *Vysshee pedagogicheskoe obrazovanie v provincii: tradicii i novacii [Higher pedagogical education in the province: traditions and innovations]*, 662–668. (In Russ.).